
Freiheit des Verfahrens bei Verfahrensanträgen

*Eine Erörterung zum Vereinsrecht von Zuri Klaschka
(Vorstandsvorsitz, WüSpace e. V.) im Juli 2024*

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Regelung der eigenen Angelegenheiten durch die Versammlung	2
Eigenverantwortung der Sitzungsleitung	4
Gewohnheitsrecht ohne zwingende Abstimmung	5
Ergebnis	7
Quellenverzeichnis	9
Abkürzungsverzeichnis	11

Einleitung

Im Folgenden soll die Frage erörtert werden, ob über Geschäftsordnungs- (auch: Verfahrens-) Anträge bei Mitgliederversammlungen entsprechend Vereinsrecht¹ **zwingend abgestimmt** werden muss oder ob etwa die Sitzungsleitung eigenständig über den Umgang mit solchen Anträgen entscheiden darf. **1**

Es ist notwendig, zu betonen, dass sich die Rechtsprechung hier **uneinig** ist. Die Fachliteratur kommt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen; sich mit dem Thema befassende Urteile gibt es (aufgrund der Nicht-Anfechtbarkeit solcher Beschlüsse)² keine. **2**

Dennoch soll im Folgenden der Versuch unternommen werden, zu einem **eindeutigen Ergebnis** zu kommen, an welchem sich Vereine für ihre Mitgliederversammlungen (und als Erweiterung derer, entsprechend § 28 BGB, auch Vorstandssitzungen) orientieren können. **3**

¹i. S. d. § 32 BGB

²Notz, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 108.

Regelung der eigenen Angelegenheiten durch die Versammlung

- 4 Einige Autoren, darunter Hadding und Achenbach, gehen davon aus, dass auf Grundlage des § 27 Abs. 3 i. V. m. § 665 BGB ein **Weisungsrecht** der Versammlung gegenüber der Sitzungsleitung existiert.³ In diesem Fall hätte die Versammlung (auch basierend auf § 32 Abs. 1 Satz 1 BGB) die Möglichkeit, Entscheidungen der Sitzungsleitung durch Mehrheitsbeschluss zu überstimmen.

Insbesondere in diesem Fall wäre wohl anzunehmen, dass dieses Weisungsrecht, welches ja in der Form der Verfahrensanträge durchgesetzt würde, mit einem Zwang zu einer (Mehrheits-) Entscheidung der Versammlung selbst über Verfahrensanträge gleichgesetzt werden könnte. Anderenfalls hätte die Versammlung nämlich keinen Weg zur Durchsetzung dieser Befugnis.

- 5 Diese These wird auch dadurch unterstützt, dass der Versammlung das Recht zukommt, die Versammlungsleitung „aus wichtigem Grund“ **abzuwählen**, was selbst dann möglich ist, wenn die Versammlungsleitung durch die Satzung bestimmt wird.⁴ Es besteht also, spätestens in letzter Instanz, eine Machtstellung der Versammlung gegenüber ihrer Leitung.
- 6 Allerdings wird die Interpretation einer Weisungsbefugnis als **strittig** betrachtet.⁵ Tatsächlich wäre, selbst gesetzt den Fall, dass eine solche Befugnis wirklich besteht, diese klar durch bindende Regelungen des Gesetzes sowie der Satzung begrenzt.⁶ Spätestens dort also, wo in der Satzung einer bestimmten Person die Sitzungsleitung zugeteilt wird, endet auch die Zuständigkeit und damit Weisungsbefugnis der Mitgliederversammlung.
- 7 Und auch ganz allgemein ist die Existenz einer solchen Weisungsbefugnis kritisch zu hinterfragen. Unklar ist nämlich, ob die Sitzungsleitung über-

³Wolf, *Bürgerliches Gesetzbuch. 1: Allgemeiner Teil ; 1: (§§ 1 - 103) / wiss. Red.: Manfred Wolf*, § 32 Rn. 20; Achenbach, *Handbuch Vereins- und Verbandsrecht*, Rn. 741.

⁴Notz, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 82.

⁵Leuschner, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 27.

⁶Arnold, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 21; Waldner, Sauter, und Schweyer, *Der eingetragene Verein: gemeinverständliche Erläuterung des Vereinsrechts unter Berücksichtigung neuester Rechtsprechung mit Formularteil*, Rn. 156.

haupt noch in der Lage wäre, ihre Pflichten zu erfüllen, wenn eine solche Weisungsbefugnis vorliegt. Wenn dies nicht mehr möglich wäre, könnte der Gesetzgeber eine einschränkende Regelung implizieren. Diese würde ohne ausdrückliche Nennung die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung beschränken.⁷ Unumstritten ist, dass die Sitzungsleitung zu einer **unpartiischen Leitung** verpflichtet ist.⁸ Überdies geht die Fachliteratur zu einem gewissen Grad davon aus, dass die Sitzungsleitung zum **Minderheitenschutz** verpflichtet ist.⁹ Ob die Sitzungsleitung dieser Aufgabe gerecht werden könnte, wenn sie auf Grundlage der Weisungen von Mehrheiten agiert, ist dabei mehr als fraglich.

Die Stichhaltigkeit des Arguments der Weisungsbefugnis (und damit der 8
Regelungsmacht der Versammlung) ist deshalb, spätestens bei einer Regelung der Sitzungsleitung in der Satzung (oder einer Geschäftsordnung), nicht eindeutig.

⁷Waldner, Sauter, und Schweyer, Rn. 156.

⁸Dies schließt explizit nicht das Recht auf eigene Meinungsäußerung, wohl aber eine manipulative Handlungsweise der Sitzungsleitung, aus.

⁹Notz, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 81.

Eigenverantwortung der Sitzungsleitung

- 9 Der These der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung (Rz. 4 ff.) steht die Annahme entgegen, die Versammlungsleitung übe ihr Amt *in eigener Verantwortung* aus.¹⁰ Insbesondere mit Blick auf den bereits im vorherigen Abschnitt angesprochenen Minderheitenschutz geht man dabei davon aus, dass die Versammlung durch die (direkte oder indirekte) Ernennung der Versammlungsleitung diese gleichzeitig für adäquat befindet und sich ihr folglich unterstellt.
- 10 Auch unter der Annahme der Eigenverantwortung empfiehlt es sich selbstverständlich, ein **gutes und produktives Verhältnis** zwischen der Versammlung und ihrer Leitung zu etablieren. Und auch die durch die Eigenverantwortung übertragene Ermächtigung endet dort, wo die Aufgaben der Sitzungsleitung begrenzt sind. Jegliche Handlungen außerhalb dieser Rechte und Pflichten sind dann nämlich keineswegs mehr von der (schon weitreichenden) Eigenverantwortung gedeckt und führen bestenfalls zu triftigen Gründen der Abwahl einer Versammlungsleitung und schlimmstenfalls zur in Folge aufgetretenen Anfechtbarkeit von Sachbeschlüssen.
- 11 Keineswegs zutreffend ist deshalb die Annahme, es handele sich bei der Eigenverantwortungstheorie um eine unbeschränkte Macht der Sitzungsleitung. Alleine dort, wo die Aufgaben der Sitzungsleitung liegen, schützt die **Weisungsfreiheit** die Sitzungsleitung und, durch sie, Minderheiten, aber vor einer unrechtmäßigen Vorgehensweise der Mehrheit.
- 12 Nachdem ein Verfahrensantrag sich definitionsgemäß auf Verfahrensfragen bezieht, über welche die Sitzungsleitung eigenverantwortlich und frei von Weisungen zu verfügen hat, fällt der Umgang damit in die überwiegend **freie Entscheidung** (insoweit dies nicht die sonstigen Pflichten verletzt) der Sitzungsleitung.

¹⁰Leuschner, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 27.

Gewohnheitsrecht ohne zwingende Abstimmung

Als **gängige Vorgehensweise** für den Umgang mit Verfahrensanträgen hat sich das Vorgehen etabliert, 13

1. nach einer (und nur einer!) Gegenrede zu fragen,
2. wenn es zu keiner Gegenrede kommt den Antrag als angenommen beziehungsweise beschlossen anzusehen oder
3. im Fall einer Gegenrede den Antrag zur Abstimmung zu stellen, in welcher dann eine einfache Mehrheit entscheidet.¹¹

Ein solches Vorgehen wird, neben vielen anderen Gremien, beispielsweise auch im Studierendenparlament der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, gepflegt.¹²

Dem kann entgegengesetzt werden, dass es für dieses Vorgehen **keinerlei feste Rechtsgrundlage** gibt. Während es in den USA üblich ist, dass die Arbeitsweise von Gremien mit den „Robert’s Rules of Order“ fest definiert wird, gibt es zu diesem speziellen Thema wie auch darüber hinaus keinerlei festgeschriebene Gesetzgebung.¹³ Jedoch ist es üblich und zulässig, bei Mangel eines geschriebenen Rechts das **Gewohnheitsrecht** als Grundlage zu nutzen.¹⁴ Insbesondere also mit Blick auf den Mangel gegenteiliger Bestimmungen und die Annahme einer Gewohnheit mit Blick auf die (begrenzte) Fachliteratur¹⁵ ist anzunehmen, dass das beschriebene Verfahren, soweit keine gegenteiligen Bestimmungen in Satzung oder Geschäftsordnung zu finden sind, zulässig ist. Die Zulässigkeit der Einschränkung der Aussprache zu einem Verfahrensantrag wird darüber hinaus auch für sich angenommen.¹⁶ 14

Steht jetzt, wie in Rz. 12 begründet, das zu nutzende Verfahren zur freien Wahl der Sitzungsleitung, ist es möglich und sinnvoll, ein gängiges Verfahren 15

¹¹Meier, *Zur Geschäftsordnung*, „Flussdiagramm: Geschäftsordnungsanträge“ auf S. 97.

¹²§ 21 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments der JMU Würzburg

¹³Meier, S. 11.

¹⁴Aichberger u. a., *Staatsbürger-Taschenbuch: alles Wissenswerte über Europa, Staat, Verwaltung, Recht und Wirtschaft mit zahlreichen Schaubildern*, Nr. 142, 191.

¹⁵Meier, *Zur Geschäftsordnung*.

¹⁶Achenbach, *Handbuch Vereins- und Verbandsrecht*, Rz. 777.

ren, wie das oben Beschriebene, zu nutzen. Mit Ausnahme solcher Entscheidungen, deren Übertragung eine Pflichtverletzung (bspw. im Rahmen des Minderheitenschutzes) darstellen würden, steht es der Sitzungsleitung darüber hinaus auch frei, die Entscheidung im Rahmen einer **Abstimmung** der Versammlung zu überlassen.¹⁷ Spätestens mit dieser Befugnis lässt sich dann das oben beschriebene Verfahren als zulässig einstufen.

16 Insbesondere ergibt sich eine Zulässigkeit dieses Verfahrens, in seinen einzelnen Schritten, dann wie folgt:

Schritt	Rechtliche Grundlage
Der Verfahrensantrag selbst	Antragsrecht der Mitglieder. ¹⁸
Frage nach Gegenrede	Grundsätzliche Befugnisse der Versammlungsleitung; Freiheit im Umgang mit Verfahrensanträgen entsprechend Rz. 12.
Keine Gegenrede → Annahme	Eigenständige Verfahrensleitung der Sitzungsleitung entsprechend Rz. 12, im Zweifel als „Entscheidung der Sitzungsleitung basierend auf den Ergebnissen der Aussprache“ begründbar.
Beschränkung Gegenrede	Befugnis der Sitzungsleitung ¹⁹
Abstimmung bei Gegenrede	Soweit sich hierdurch keine Pflichtverletzung gegenüber der Verpflichtungen der neutralen Verfahrensleitung ergeben freie Verfahrenswahl der Versammlungsleitung, auch durch Fachliteratur bestätigt. ²⁰

17 Verfahren wie das oben Beschriebene sind also sowohl üblich als auch zulässig. Insbesondere für eine gute Versammlungsatmosphäre ist es daher sinnvoll, auf **etablierte Verfahren** wie dieses zu setzen.

¹⁷Notz, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 80.

¹⁸Notz, Rn. 126.

¹⁹Achenbach, *Handbuch Vereins- und Verbandsrecht*, Rz. 777.

²⁰Notz, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 80.

Ergebnis

Abschließend stehen wir auch weiterhin vor einem Thema, zu welchem **keine feste Rechtsprechung** existiert. Und dennoch: wir sind zu einem Ergebnis gekommen. 18

Sinnvoll ist es auf jeden Fall, in diesem Mangel klarer Rechtsprechung auf **Gewohnheitsrecht** zu setzen und etwaige bereits etablierte Verfahren, wie das von Meier²¹ beschriebene, umzusetzen. Eine Befugnis zur Umsetzung solcher Verfahren (soweit sie die Pflichten der Sitzungsleitung nicht verletzen) *kann*, basierend auf der oben aufgezeigten Argumentation (welche in Abbildung 1 noch mal grafisch aufbereitet ist), auf jeden Fall angenommen werden. 19

Sinnvoll ist es aber definitiv, einige Punkte für eine verbesserte Rechtssicherheit zu verschriftlichen: 20

- in der **Satzung** (nachdem diese allein berechtigt ist, etwaige Regelungen des § 32 BGB mithilfe des § 40 BGB zu überschreiben):
 - die Zuständigkeit der Sitzungsleitung (und Person der Sitzungsleitung) in Bezug auf die Versammlungsleitung;²²
- in einer **Geschäftsordnung** (sei dies allgemein oder für das Gremium):
 - den vorgesehenen Umgang mit Verfahrensanträgen.

Damit wird im Zweifel sichergestellt, dass auch unter der strittigen Annahme, dass ein Weisungsrecht der Versammlung gegenüber ihrer Leitung besteht, die Freiheit des Verfahrens (sowie die Möglichkeit des beschriebenen Verfahrens) ermöglicht wird.

Bedenkenswert ist noch, dass Entscheidungen zum Verfahren für sich **nicht anfechtbar** sind.²³ Soweit sich aus der Entscheidung kein Einfluss auf Sachbeschlüsse ergibt ist die relative Unklarheit der Rechtsprechung also zunächst ohne Auswirkung. Umso empfehlenswerter ist es aber, die verwendeten Verfahren klar und transparent zu kommunizieren (zum Beispiel in einer Geschäftsordnung), um Missverständnisse und damit einhergehenden Unmut der Versammlung zu vermeiden. 21

²¹Meier, *Zur Geschäftsordnung*.

²²Zur Klarstellung der Aufgaben durch die Satzung und damit im Zweifel Verhindern einer Weisungsbefugnis der Versammlung im Bereich dieser Aufgaben.

²³Leuschner, „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“, Rn. 27.

Abbildung 1: Der Ausarbeitung zugrundeliegender Argumentationsgraph. Erstellt mit <https://www.rationaleonline.com/>
Die Argumente auf oberster Ebene entsprechen den Hauptargumenten im Text.

Quellenverzeichnis

- Achenbach, Matthias. *Handbuch Vereins- und Verbandsrecht*. Herausgegeben von Martin Schimke, Jörg Dauernheim, Björn Schiffbauer, und Bernhard Reichert. 15. Auflage. Wolters Kluwer Anwaltspraxis. Hürth: Luchterhand Verlag, 2024
- Aichberger, Thomas, Peter Häberle, Waltraud Hakenberg, Theresia Koch, und Jürgen Winkler. *Staatsbürger-Taschenbuch: alles Wissenswerte über Europa, Staat, Verwaltung, Recht und Wirtschaft mit zahlreichen Schaubildern*. Sonderausgabe für die Bundeszentrale für Politische Bildung; 35. Auflage. Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung. Bonn: bpb, Bundeszentrale für politische Bildung, 2023
- Arnold. „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“. *Münchener Kommentar zum BGB*, 2015
- Grüneberg, Christian, Jürgen Ellenberger, Isabell Götz, Sebastian Herrler, Renata von Pückler, Björn Retzlaff, Walther Siede, u. a. *Bürgerliches Gesetzbuch: mit Nebengesetzen: insbesondere mit Einführungsgesetz (Auszug) einschließlich Rom I-, Rom II- und Rom III-Verordnungen sowie EU-Güterrechtsverordnungen, Haager Unterhaltsprotokoll und EU-Erbrechtsverordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Auszug), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (GrünHome), Unterlassungsklagengesetz (GrünHome), Produkthaftungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Versorgungsausgleichsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz (GrünHome), Gewaltschutzgesetz*. 83., neubearbeitete Auflage. Beck'sche Kurz-Kommentare. München: C.H. Beck, 2024
- Leuschner. „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“. *Münchener Kommentar zum BGB* 1 (2021)
- Meier, Hermann. *Zur Geschäftsordnung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93019-0>
- Notz. „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“. *beck-online.-GROSSKOMMENTAR*, September 2018
- Otto, Dirk-Ulrich. *Handbuch zum Vereinsrecht*. Herausgegeben von Kurt Stöber. 13., neu bearbeitete Auflage. Köln: Otto Schmidt, 2024

Waldner, Wolfram, Eugen Sauter, und Gerhard Schweyer. *Der eingetragene Verein: gemeinverständliche Erläuterung des Vereinsrechts unter Berücksichtigung neuester Rechtsprechung mit Formularteil*. 18., neubearb. Aufl. München: Beck, 2006

Wolf, Manfred, Hrsg. *Bürgerliches Gesetzbuch. 1: Allgemeiner Teil ; 1: (§§ 1 - 103) / wiss. Red.: Manfred Wolf*. 13., neu bearb. Aufl., Stand: Frühjahr 2000. Stuttgart: Kohlhammer, 2000

Abkürzungsverzeichnis

Die folgenden Abkürzungen werden im Rahmen dieser Broschüre genutzt:

§ Paragraph

§§ Paragraphen

Abs. Absatz

Achenbach Achenbach, Matthias. *Handbuch Vereins- und Verbandsrecht.*

Herausgegeben von Martin Schimke, Jörg Dauernheim, Björn Schiffbauer, und Bernhard Reichert. 15. Auflage. Wolters Kluwer Anwaltspraxis. Hürth: Luchterhand Verlag, 2024

Arnold Arnold. „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“.

Münchener Kommentar zum BGB, 2015

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

Hadding Wolf, Manfred, Hrsg. *Bürgerliches Gesetzbuch. 1: Allgemeiner*

Teil; 1: (§§ 1 - 103) / wiss. Red.: Manfred Wolf. 13., neu bearb. Aufl., Stand: Frühjahr 2000. Stuttgart: Kohlhammer, 2000

hM herrschende(/-n/-r) Meinung

i. S. d. im Sinne des

i. V. m. in Verbindung mit

Leuschner Leuschner. „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“. *Münchener Kommentar zum BGB* 1 (2021)

Notz Notz. „BGB § 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung“. *beck-online.GROSSKOMMENTAR*, September 2018

Nr. Nummer

Rn. Randnummer

Rz. Randziffer, Randzeichen

S. Satz, Seite

Waldner Waldner, Wolfram, Eugen Sauter, und Gerhard Schwyer. *Der*

eingetragene Verein: gemeinverständliche Erläuterung des Vereinsrechts unter Berücksichtigung neuester Rechtsprechung mit Formularteil. 18., neubearb. Aufl. München: Beck, 2006

Zitiervorschlag:

DOI: 10.5281/zenodo.13363306

Zuri Klaschka: Freiheit des Verfahrens bei Verfahrensanträgen (2024), Rz. X

Klaschka 2024, Rz. X

Autorin: Zuri Klaschka

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International